

POLAND

POLAND

**BO`LAJAK MATEMATIKA O`QITUVCHILARINING MASALALAR
TURLARI VA ULARNI YECHISH USULLARIGA O`RGATISH
METODIKASI****Jumayeva Nilufar Farmonovna**Navoiy davlat pedagogika instituti, "Matematika" kafedrası o`qituvchisi.
(jumayevanilufar1976@gmail.com)**Sherqulova Sabina Lochin qizi**Navoiy davlat pedagogika instituti, magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10449987>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida matnli masalalar turlari va ularni yechish usullari haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Masala matnli masala, matnli masala turlari yechish usullari.

Аннотация: В этой статье обсуждаются типы текстовых задач в математических классах и способы их решения.

Ключевые слова: Проблемная текстовая задача, виды текстовой проблемы, способы решения.

Annotation: This article discusses the types of text problems in math classes and how to solve them.

Keywords: Problem text problem, types of text problem methods of solving.

Bugungi kunda matematika o`qituvchilarining matematikaviy kompetentsiyalarini shakllantirish va rivojlantirish sohasida chuqir bilim, ko`nikmaga ega bo`lishi talab etilmoqda. Kasbiy-pedagogik kompetentligi yuqori ta`lim beruvchi tomonidan olib boriladigan ta`lim-tarbiya jarayonlarida har bir fan va mavzu yoritilish jarayoni avvola ta`lim oluvchi yuqori darajali bilim olish va yuqori kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratish talabalarning kelgusida yuqori salohiyatli va raqobatbardoshli kadrlar bo`lib yetishishlariga yordam beradi. Bo`lajak matematika o`qituvchilari matematika darslarini kuzatishni boshlang`ich sinflardan boshlashlari lozim, chunki ko`pincha 5-sinf o`quvchilarining bilim darajasi pasayishiga sabab bo`luvchi omillardan biri bu matnli masalalar yechish jarayonidagi yo`l qo`yiladigan xatoliklarni ko`rishlariga imkon beradi. Boshlang`ich sinfda qisqa shart tuzish jarayoni o`quvchilarda matnli masalalar yechish jarayonini mazmunini ochib berishga imkon beradi, ammo biz yuqori sinfga o`tganda o`quvchilarga qisqacha shart tuzishlariga e`tibor bermaganligimiz o`quvchilarning bilim darajasini tushib ketishiga sabab bo`luvchi omillardan birini ya`ni matematik modelini to`g`ri qo`ya olmaganligini ko`rishimiz mumkin.

Har qanday matnli masala 3 qismdan iborat: masala sharti, masala talabi, masala operatori. Masala sharti-masaladagi ma'lum va noma'lum miqdoriy qiymatlar hamda ular orasidagi miqdoriy munosabatlar haqidagi ma'lumotlar yig'indisi. Masalaning operatori- masala shartiga muvofiq noma'lum miqdoriy birlikni topishga qaratilgan amallar majmuidir

Matematika darslarida ushbu matnli masala qismlarini umumlashtirgan holda noma'lum miqdoriy qiymatlarni topishning bir necha usullari mavjud. Quyidagilar matnli masalalarni yechishning asosiy usullari hisoblanadi.

1. Algebraik usul.
2. Arifmetik usul.
3. Grafik usul kabilardir.

Matnli masalalarni yechishda bo'lajak matematika o'qituvchilarining masala yechish kompetentsiyalarini rivojlantirish jarayonida asosan matematik modelini to'g'ri yarata olishlari lozimi. Masalaning matematik modeli-masalada bayon etilgan muammoli holatni, vaziyatni "matematika tili"ga ko'chirish, bu holatni formulalar, tenglama va tengsizliklar orqali ifodalashdir. Masalaning matematik modelini tuzish quyidagicha bo'ladi:

1. Masalada topilishi kerak bo'lgan noma'lumni belgilash.
2. Noma'lum kattalik (miqdor) bilan masalada berilgan kattaliklar (miqdorlar, sonlar) orasidagi bog'lanishni o'rnatish, topish. Bu bog'lanish tenglama, tengsizliklar yordamida ifodalanadi.
3. Izlanayotgan noma'lum qanday shartlarni qanoatlantirishi zarurligini aniqlash.
4. 2- badda tuzilgan tenglamani yechib, yechim berilgan masala mazmunini to'la aks ettirishini, unga mos kelishini aniqlash.

Masala mazmuniga mos tenglama tuzish (2- band) masalaning matematik modelini tuzishdagi eng asosiy bosqichdir.

Matnli masalalarni yechish jarayonini algebraik va arifmetik usullarda ko'rib chiqamiz.

1- masala. Ikkita javonda 180 ta kitob bor. Birinchi javondan ikkinchisiga 10 ta kitob olib qo'yildi. Shundan so'ng, ikkinchi javondagi kitoblar soni birinchisidagi kitoblar soniga qaraganda ikki baravar ko'p bo'lib qoldi. Dastlab har bir javonda qanchadan kitob bo'lgan?

Yechish. 1) birinchi javondagi kitoblar sonini x bilan belgilaymiz. U holda ikkinchi javondagi kitoblar soni $(180 - x)$ ta bo'ladi. Ravshanki, x - natural son va $x > 10$ bo'lishi kerak; birinchi javondan 10 ta kitob olingach, unda $(x - 10)$ ta kitob qoladi; ikkinchi javonga o'sha 10 ta kitob qo'yilgach, undagi kitoblar soni

$(180 - x + 10) = (190 - x)$ ta bo'ladi; 2) masala shartiga ko'ra, ikkinchi javondagi kitoblar soni birinchi javondagidan ikki marta ko'p bo'ladi. Ya'ni $2(x - 10) = 190 - x$ bo'lishi kerak.

Bu tenglama masala mazmuniga mos tenglamadir. Uni yechib, x ni topamiz:

$2x - 20 = 190 - x$, bundan $3x = 210$, $x = 70$ ta (kitob). U holda ikkinchi javonda $180 - x = 180 - 70 = 110$ ta (kitob) bo'ladi.

T e k s h i r i s h. 1) $70 + 110 = 180$ (Ikkala javonda birgalikda 180 ta kitob bor edi); $70 - 10 = 60$ birinchi javondan 10 ta kitob olingach, unda 60 ta kitob qoldi; 3) $110 + 10 = 120$ — ikkinchi javonga 10 ta kitob qo'yilgach, unda 120 ta kitob bo'ldi; 4) $60 \cdot 2 = 120$ (yoki $120 : 60 = 2$) – ikkinchi javondagi kitoblar soni birinchi javondagidan ikki baravar ko'p. Demak, masala to'g'ri yechilgan. Javob: Birinchi javonda 70 ta, ikkinchi javonda 110 ta kitob bo'lgan. Biz bu masalani algebraik usulda yechdik, endi arifmetik usulda yechamiz: 1) birinchi javondan 10 ta kitob olib, ikkinchisiga qo'yilgan bo'lsin. Birinchi javondagi kitoblar sonini 1 bo'lak (qism) deb olsak, u holda ikkinchi javondagi kitoblar soni 2 bo'lakni tashkil etadi. Demak, jami kitoblar $1 + 2 = 3$ bo'lakni tashkil etadi; 2) 1 ta bo'lakka qancha kitob mos keladi? $180 : 3 = 60$ ta kitob mos keladi, birinchi javondagi 60 ta kitobga bu javondan olingan 10 ta kitobni qaytarib qo'ysak, birinchi javonda dastlab nechta kitob bo'lganini bilamiz: $60 + 10 = 70$ (ta kitob). U holda ikkinchi javonda dastlab $180 - 70 = 110$ (ta kitob) bo'lgan.

Javob: Birinchi javonda 70 ta, ikkinchi javonda 110 ta kitob bo'lgan. Darsni mustahkamlash:

1. Xaridorning 7000 so'm puli bor edi. U bozordan 5 kg guruch sotib oldgandan so'ng cho'ntagida 3250 so'm puli qoldi. 1 kg guruchning bahosi necha so'm?

Yechish: 1 kg guruchning bahosini x bilan belgilasak, xaridorning 5 kg guruch uchun to'lagan puli $5x$ bo'ladi. $5x$ ga 3250 ni qo'shsak xaridorning boshlang'ich puli kelib chiqadi, masala shartiga ko'ra esa bu pul 7000 so'mga teng. Demak, quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$5x + 3250 = 7000 .$$

Tenglamani yechamiz. 3250 ni qarama-qarshi ishora bilan tenglamaning o'ng qismiga o'tkazamiz:

$$5x = 7000 - 3250 ,$$

$$5x = 3750$$

.Tenglamaning chap va o'ng qismlarini 5 ga bo'lamiz:

$$x = 750 .$$

Javob: 1 kg guruchning bahosi 750 so'm.

2. Shaharchada uchta novvoyxona mavjud bo'lib, ular birgalikda bir kunda 3000 ta non yopa oladi. Ikkinchi novvoyxona birinchisiga nisbatan 3 marta ko'p, uchinchi novvoyxona esa birinchi va ikkinchi novvoyxona birgalikda nechta non yopa olsa, shundan 2 marta kam non yopa oladi. Har bir novvoyxona bir kunda nechta non yopa oladi?

Yechish: Birinchi novvoyxona bir kunda y ta non yopa olsin, u holda masala shartiga ko'ra ikkinchi novvoyxona bir kunda $3y$ ta non yopa oladi, uchinchi esa ta non yopa oladi. Uchchilasi birgalikda ta non yopa oladi. Demak, quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$= 3000 .$$

Tenglamani yechamiz. Tenglamani chap qismini soddalashtiramiz:

$$= 3000 ,$$

$$= 3000 ,$$

$$6y = 3000 ,$$

$$y = 500 .$$

Javob: Birinchi novvoyxona bir kunda 500 ta, ikkinchi novvoyxona bir kunda $3 \cdot 500 = 1500$ ta, uchinchi novvoyxona bir kunda $(500 + 1500) : 2 = 1000$ ta non yopa oladi.

3. Zavod mashina ishlab chiqarish bo'yicha buyurtmani 15 kunda bajarishi kerak edi. Lekin zavod har kuni rejadan tashqari 2 ta ortiq mashina ishlab chiqarib, muddatga 2 kun qolganda faqat rejani bajaribgina qolmasdan, rejadan ortiq yana 6 ta mashina ishlab chiqardi. Zavod reja bo'yicha nechta mashina ishlab chiqarishi kerak edi?

Yechish: Zavod bir kunda x ta mashina ishlab chiqarishi kerak edi, shunda reja bo'yicha $15x$ ta mashina ishlab chiqarar edi, lekin har kuni $(x + 2)$ tadan ishlab chiqarib, $(15 - 2)$ kunda rejaga nisbatan 6 ta ko'p, ya'ni $(15x + 6)$ ta mashina ishlab chiqardi. Demak, quyidagi tenglamani yozishimiz mumkin:

$$(15 - 2) \cdot (x + 2) = 15x + 6 .$$

Tenglamani yechamiz:

$$13 \cdot (x + 2) = 15x + 6 ,$$

$$13x + 13 \cdot 2 = 15x + 6 ,$$

$$13x + 26 = 15x + 6 ,$$

$$13x - 15x = 6 - 26 ,$$

$$\begin{aligned} -2x &= -20, \\ x &= -20 : (-2), \\ x &= 10. \end{aligned}$$

Javob: Zavod reja bo'yicha $15x = 15 \cdot 10 = 150$ ta mashina ishlab chiqarishi kerak edi.

Xulosa qilib aytgan matnli masalalarni o'rganish, ularni yechish bo'lajak matematika o'qituvchilarining matematik kompetentsiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. Toshkent. O'qituvchi, 1992 y.
2. А.Ю.Бакирова, Ф.А.Сайдалиева. “Методика преподавания математики”, Тошкент. 2008, 300 б.
3. Неъматова Ш. Математика фанини ўқитишнинг назарий масалалари ва методикаси. –Т.: “Tafakkur”, 2011. -368 б.
4. Bohodir Xaydarov. Matematika 5-sinf: Umimiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik, 2-qism. Toshkent, 2020.-144 b.

